

ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Хайитов Мамасоли Мамашарипович

заведующий кафедрой русской литературы НамГУ

solijonsharif@gmail.com

***Аннотация:** В статье представлен анализ учебников по Русскому языку для 9,10 и 11 классов узбекских школ, с целью определения соответствия современным требованиям. Выявлено место и значение теоретико-литературных понятий при изучении школьниками литературных текстов.*

***Ключевые слова:** литературное чтение, теоретические понятия, художественный текст, учебный материал, биография писателя.*

***Annotation:** The article presents an analysis of Russian language textbooks for grades 9, 10 and 11 in Uzbek schools in order to determine their compliance with modern requirements. The place and significance of theoretical and literary concepts in the study of literary texts by schoolchildren are revealed.*

***Keywords:** literary reading, theoretical concepts, artistic text, educational material, biography of the writer.*

ВВЕДЕНИЕ

Согласно требованиям Государственных образовательных стандартов Республики Узбекистан основная задача изучения литературы в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения это: «формирование и развитие мировоззрения, самостоятельного образного мышления, литературно-эстетического вкуса учащихся, средствами русской и мировой классической литературы» [1, 184.]

По мнению ряда специалистов, школьный учебник обязан удовлетворять современным требованиям школьной реформы и социальному заказу общества. Учебная книга в первую очередь должна быть ориентирована на формирование самостоятельности, ответственного и творческого отношения к учению, что непосредственно требует принципиально нового подхода к конструированию учебника. [2.97.]

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Приступая к изучению процесса создания учебной литературы для школ Узбекистана, мы, естественно, в первую очередь обратились к трудам своих предшественников, публикации которых касались этой темы. Барскова Лидия Борисовна в статье «Историко-педагогический процесс создания школьной учебной литературы в России» раскрывает исторические принципы создания учебной литературы. Диссертационная работа Белиной Елены Владимировны «Формирование культуры чтения художественного текста у учащихся на начальном этапе литературного образования» посвящена развитию литературного образования школьников и методам формирования культуры чтения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Раздел «Литературное чтение» учебника по Русскому языку для 9 класса под редакцией Р. М. Усмановой и К. Н. Кадирова составлен по принципу «от простого к сложному» для всех классов узбекских школ. Учебные материалы расположены в следующем порядке: повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (в сокращении), стихотворения М. Лермонтова «Из Гёте», «Три пальмы», сказка Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (в сокращении), рассказ А. П. Чехова «Толстый и тонкий», рассказ М. Горького «Старуха Изергиль», стихотворения С. Есенина «Отговорила роща золотая», «Шаганэ ты моя Шаганэ», «Свет вечерний шафранного края», повесть Александра Грина «Алые паруса», рассказ А. Платонова «Юшка», стихотворение К. Симонова «Жди меня», отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин», стихотворение Булата Окуджавы «Бери шинель пошли домой», стихотворение Расула Гамзатова «Журавли», отрывок из поэмы Роберта Рождественского «Реквием», рассказ Анатолия Алексина «А тем временем где-то...», стихотворение Александра Файнберга «Родина», рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни».

Рассмотрим более подробно вышеуказанные учебные материалы и попытаемся определить наличие в них теоретико – литературных понятий. Следует сразу отметить, что все темы-персоналии снабжены краткими биографическими сведениями об авторах и произведениями (часто в сокращении).

В теме по творчеству А.С. Пушкина литературным материалом является отрывок из повести «Капитанская дочка». К тексту прилагаются вопросы и задания, нацеливающие учащихся на вдумчивое чтение текста, на аналитическое мышление. Из теоретических понятий в теме фигурируют термины «повесть»,

«пословица», «сказка» «эпиграф» и «фразеологизм». Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова представлено стихотворениями «Из Гёте» и «Три пальмы». Теоретико-литературные понятия «подзаголовок», «сказание», «лирический герой», «образ» и «стихотворение»

С творчеством Салтыкова-Щедрина школьники знакомятся впервые только в 9 классе и это связано с тем, что в его произведениях сатирически изображаются социальные проблемы, пороки общества. Новыми теоретическими понятиями для учеников являются «сатира» и «писатель-сатирик» и «псевдоним». Предлагается сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».

Изучая творчество Антона Павловича Чехова, школьники знакомятся с его сатирическим рассказом «Толстый и тонкий», который доказывает, что Чехов является великим мастером коротких произведений. Присутствуют понятия «юмористический рассказ», «юмор», «новелла» и «пьеса».

Из творчества Максима Горького предложен рассказ «Старуха Изергиль». В материалах этой темы можно увидеть следующие литературные понятия: «рассказ», «легенда», «прототип» и «антитеза».

С творчеством Сергея Александровича Есенина учащиеся знакомятся через стихотворения Сергея Есенина: «Отговорила роща золотая», «Шаганэ, ты моя Шаганэ» и «Свет вечерний шафранного края». Есть теоретические понятия: «Стихи», «поэзия», «сравнение». Обращение к переводам стихов автора «способствует получению эстетического удовольствия от авторского слова; способности видеть и наслаждаться красотой художественного слова и воплощенной в нем художественной реальности». [3.19.]

В материалах темы по творчеству Александра Грина дан отрывок из повести «Алые паруса» Здесь ученикам предстоит знакомство с понятием «повесть».

Рассказ «Юшка» одно из знаменитых произведений Андрея Платонова. Из теоретических понятий можно увидеть: «прозаик» «рассказ» и «положительный герой». Важно обратить внимание на воспитательную направленность произведения. Учитель при этом должен стать исследователем а) художественного текста, б) читательского восприятия (своего и чужого), в) мира современного школьника, его ценностных ориентаций. [4.169]

Биографический материал о Константине Симонове-следующая тема в разделе и за ним идёт стихотворение автора «Жди меня». В предложенном тексте мы встречаем такие понятия как: «пьеса», «роман-эпопея» и «сюжетная линия».

Известный русский поэт Александр Трифонович Твардовский с поэмой «Василий Тёркин» выбран авторами как одна из тем. При изучении темы школьники знакомятся с теоретическими понятиями «поэма» и «образ».

В материалах темы по творческому пути Булата Окуджавы предложено его стихотворение «Бери шинель-пошли домой» Фигурируют литературные понятия «исторический роман», «жанр», «бард», «интонация» и «тема»

Имя народного поэта Дагестана Расула Гамзатова известно и читателям Узбекистана. Для изучения предлагается стихотворение «Журавли». В сведениях о биографии встречаются такие теоретические понятия как: «стихотворение», «образ», «перевод» и «поэма».

Из краткого биографического материала о Роберте Рождественском школьники узнают самые важные сведения из жизни поэта и могут ознакомиться с отрывком из поэмы «Реквием». Требуют определения термины «баллада» и «реквием» «Реквием-произведение траурного характера для хора и солирующих голосов с сопровождением оркестра». [5,626]

В процессе изучения темы о жизни известного русского писателя Анатолия Алексина и отрывка из его повести «А тем временем где-то...» школьники встречают понятия «проза», «юмор» и «сюжет». На наш взгляд этот рассказ выбран очень удачно, так как в нём поднимаются такие общечеловеческие темы как доброта, отзывчивость, равнодушие к чужому горю и бережное отношение к семье. Известный общественный деятель Н. И. Новиков считал, что в учебной литературе для юношества необходимо приводить больше положительных примеров для упражнения в нравственных действиях, приводящих к анализу собственных поступков. [6, 259]

В учебном материале о жизни и творчестве Александра Аркадьевича Файнберга предлагается стихотворение «Родина» Небольшое стихотворение передаёт всю полноту чувств поэта к родной земле.

Творчество американского писателя Джека Лондона- представлено отрывком из рассказа «Любовь к жизни». Есть литературные понятия «роман» «приключенческий рассказ» и «повесть».

Учебник по Русскому языку для 10 класса под редакцией С.Ю. Исламбековой, Ю.Ю. Мусурмановой, З.Х. Абдураимовой, Л.Н. Тагиевой составлен по традиционному принципу «Русский язык» и «Литературное чтение» в одном учебнике. В учебнике творчество каждого автора представлено биографическим материалом и несколькими произведениями. Учебные темы даны в следующем порядке: стихотворения А. С. Пушкина «Я вас любил», «Я памятник себе воздвиг» и отрывок из повести «Станционный смотритель»,

стихотворение М. Лермонтова «Смерть поэта» и отрывок из поэмы «Мцыри». Отрывок из поэмы Н. Гоголя- «Мёртвые души», стихотворения Н. Некрасова «Славная осень..» и «Размышления у парадного подъезда», стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Русский язык» и рассказ «Певцы». рассказ Л. Н. Толстого «После бала», рассказ А. П. Чехова «Человек в футляре», рассказ В. Короленко «Огоньки», рассказ А. Куприна «Гранатовый браслет». Каждая тема содержит краткую характеристику творчества автора и произведение.

Творчество Александра Пушкина предложено в виде информации об основных темах его произведений. Для заучивания наизусть предложены стихотворения поэта «Я вас любил» и «Я памятник себе воздвиг...». Из теоретических понятий встречаются «любовная лирика», «классическая литература», «поэзия». Следом за стихотворением идёт теоретический материал «Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина, в котором дан небольшой анализ стихотворения «Я памятник себе воздвиг...».

Творчество М.Ю.Лермонтова представлено двумя произведениями: стихотворение “Смерть поэта” и отрывок из поэмы “Мцыри” Школьникам предстоит встреча с теоретическими понятиями “поэма” “эпиграф”, “метафора”, “эпитет” и “сравнение”.

По творчеству Н.В.Гоголя, краткий биографический рассказ даёт сведения об основных произведениях автора, а учебным материалом выступает отрывок из поэмы “Мёртвые души”. “Историческая повесть”, “комедия” являются литературными понятиями данной темы.

Биография Николая Некрасова и его стихотворения “Железная дорога” (отрывок), “Размышления у парадного подъезда” составляют материал очередной темы. Отрывок из стихотворения “Железная дорога” представляет с собой замечательный образец пейзажной лирики из творчества Н.А.Некрасова. В материалах темы фигурируют понятия: “пейзаж”, “стихотворение”.

Творчество Ивана Сергеевича Тургенева представлено стихотворением в прозе «Русский язык» и рассказ «Певцы» из цикла «Записки охотника». В материалах темы встречаются теоретические понятия «стихотворение в прозе», «фразеологизмы», и «рифма» Важной задачей для учителя является объяснение своеобразности творчества Тургенева, так как: «выявление общих и специфических фактов является необходимым условием целостного и глубокого постижения творчества изучаемого писателя, восприятия художественного произведения».

Из творчества Льва Николаевича Толстого авторы предлагают и его рассказ “После бала”. На уроке дети могут ознакомиться с литературными

понятиями “трилогия”, “роман-эпопея”, “повесть”, “внутренние монологи и диалоги” и “эпизод”. Предложенный рассказ отличается глубиной затрагиваемых нравственных проблем, и имеет большой воспитательный эффект, направленный на формирование нравственного отношения к собственной жизни в соотнесении с жизнью других.

Антон Чехов как яркий представитель русской литературы, как талантливый автор короткого жанра представлен рассказом «Человек в футляре». Ученики должны овладеть с литературными понятиями «рассказ», «пьеса», «карикатура» и «идейный смысл».

Изучение творчества Владимира Короленко даёт возможность ознакомиться с понятием «очерк»

Творчество Александра Куприна и отрывок из знаменитой повести «Гранатовый браслет» выступают как материал очередной темы. Из числа изучаемых понятий встречаем «рассказ», «повесть», «тема произведения» и «описание».

Учебник снабжен несколькими словарями: «Русско-узбекский словарь», «Краткий толковый словарь», «фразеологический словарь», «Слова-синонимы», «Слова-антонимы», «Слова-паронимы» и. Они обогатили учебник теоретическими и справочными материалами.

Учебник «Русский язык» для 11 класса под редакцией С.Ю. Исламбековой, Ю.Ю. Мусурмановой, З.Х. Абдураимовой, Л.Н. Тагиевой составлен по характерному принципу для всех предыдущих классов узбекских школ. Но всё же кардинальное отличие от учебников в подборе учеб 9 и 10 классов есть. Учебные темы представлены в форме творчества русских писателей и поэтов XX века: рассказ Максима Горького «Сказки об Италии», стихотворения Александра Блока «О, весна без конца и без краю », «Ночь, улица, фонарь, аптека...», стихотворение Сергея Есенина «Письмо матери». Стихотворения Анны Ахматовой «Ташкент зацветает», «Я не была здесь лет семьсот», стихотворение Марины Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано», стихотворение Бориса Пастернака «Во всем мне хочется дойти...», стихотворение Владимира Маяковского «Послушайте!», рассказ Константина Паустовского «Телеграмма», стихотворение Николая Заболоцкого «Не позволяй душе лениться», рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека», стихотворение Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?», рассказ Василия Шукшина «Упорный», стихотворение Николая Рубцова «Звезда полей во мгле заледенелой...», рассказ Валентина Распутина «Уроки французского», стихотворение Владимира Высоцкого «Песня о друге». Помимо вышеназванных ещё есть стихи

русскоязычных поэтов Узбекистана: стихотворение Бориса Пака «Я – воин, твой солдат, Узбекистан!», стихотворения Александра Файнберга «Здесь и просторно, и высоко...», «Саратан»-, стихотворения Николая Ильина «Весёлые праздники детства...», «В далёкой прозрачности горы...».

Раздел начинается с творчества Максима Горького и отрывка из его цикла «Сказки об Италии» об Амуре Темуре. В предлагаемом отрывке много средств художественной выразительности, которые входят в ряд теоретических понятий. Изучение биографии Александра Блока и двух его знаменитых стихотворений «О, весна без конца, и без краю» и «Ночь, улица, фонарь, аптека» дают возможность ознакомиться с понятием «*лирический герой*».

Творчество Сергея Есенина удачно представлено стихотворением «Письмо матери». Удачным методическим приёмом станет чтение стихотворения в переложении Эркина Вахидова на узбекский язык. Перевод открывает доступ смысловому и эмоциональному содержанию произведения, воссоздает искренние чувства автора оригинала. Названия тропов и фигур литературной речи не указаны, но они фигурируют в стихотворении.

Авторы выбрали творчество Анны Ахматовой «ташкентского периода» как учебный материал очередной темы. Стихотворения «Ташкент зацветает» и «Я не была здесь лет семьсот» изобилуют эпитетами, метафорами и сравнениями доступное объяснение которых зависит от профессионализма учителя.

В стихотворении Марины Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано», мы видим сравнения «*как брызги из фонтана*», «*как искры из ракет*», которые придают красоту и выразительности.

В биографических сведениях и стихотворениях Бориса Пастернака и Владимира Маяковского не наблюдаем теоретико-литературных понятий.

По творчеству Константина Паустовского Школьники изучают знаменитый рассказ Паустовского «Телеграмма» Рассказ выбран авторами учебника очень удачно, так как побуждает детей любить и уважать своих родителей, пока они ещё живы.

Очередная тема знакомит школьников с известным русским поэтом Николаем Заболоцким и его стихотворением «Не позволяй душе лениться». Стихотворение содержит несколько фразеологизмов, что служит для обогащения запаса теоретических терминов по литературе.

Краткая биография Михаила Шолохова даёт сведения о жизни писателя. Его рассказ «Судьба человека» широко известен в узбекской литературе, в виде художественного перевода и дублированного фильма.

Известный поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко со стихотворением «Хотят ли русские войны» составил предмет учебного материала очередной темы. В материалах вышеупомянутых тем мы не наблюдаем теоретико-литературных понятий, они приведены в текстах произведений.

Творчество известного писателя, киноактёра и режиссёра Василия Макаровича Шукшина выбрано авторами как материал следующей темы, и ученикам предлагается рассказ писателя «Упорный».

Имя Николая Рубцова широко не распространено среди нерусскоязычных читателей. В предложенном стихотворении «Звезда полей» применены множество художественно выразительных средств. Учителю предстоит объяснение значения этих понятий.

Один из ярких представителей русской прозы XX века является Валентин Распутин. В предлагаемой теме дан небольшой биографический материал о писателе и отрывок из его рассказа «Уроки французского».

Выбирая материал для следующей темы, авторы учебника учитывали известность и творческое наследие автора. Одним из таких представителей русской литературы второй половины XX века является Владимир Высоцкий. Для изучения предложено знаменитое стихотворение «Песня о друге». В тексте стихотворения встречаются тропы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, одну из положительных сторон учебника, внесена отдельная рубрика «Поэты Узбекистана», где предложены произведения русскоязычных поэтов нашей Родины. Творчество всех трёх поэтов объединяет безмерная любовь к родной земле, простые душевные строки без прикрас. Творчество Бориса Пака представлен стихотворением «Я воин, твой солдат Узбекистан», то Александра Файнберга стихотворениями «Здесь просторно, и высоко», «Саратан», Николая Ильина стихотворениями «Весёлые праздники детства» и «В далёкой прозрачности горы».

В числе недоработок характерных для всех учебников можем констатировать следующее: установлено, что размещение оглавления после титульного листа усиливает ориентирующую функцию. Но во всех рассматриваемых нами учебниках это замечание не учтено и оглавление размещено на последних страницах.

Подводя итоги по содержанию рассмотренных учебников, можно отметить, что изучение теоретико-литературных понятий способствует овладению программных материалов в полном объёме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова Айса Геннадьевна «Взаимосвязанное изучение русской классической и калмыцкой литератур в 5-8 классах общеобразовательных школ республики Калмыкия» дис. Кан. пед. наук.13.00.02. Теория и методика обучения и воспитания. Москва 2008.177с.
2. Барскова Лидия Борисовна. Историко-педагогический процесс создания школьной учебной литературы в России : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : СПб., 1999 260 с.
3. Б.А. Ланин И.С. Артюхова В.М. Шамчикова «Методика преподавания литературы во второй половине хх века» Статья. журнал Отечественная и зарубежная педагогика №5,2016г ст.169
4. Белина Елена Владимировна «Формирование культуры чтения художественного текста у учащихся на начальном этапе литературного образования» диссертация Казань -2020
5. Государственный образовательный стандарт общего среднего образования (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 14. ст.184.
6. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.2010 с.626